

ENCUENTROS DE LOS SABERES CIENTÍFICOS Y SOTERRADOS EN LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL TRANSCOMPLEJA

Autor: Milagros Elena Rodríguez

Resumen

En esta investigación, siguiendo la línea titulada: Educación Patrimonial Transcompleja, que es el ejercicio educativo basado en el asunto patrimonial de un ciudadano comprometido propende, una identidad que lo define e identifica con su patrimonio cultural; con entrevistas abiertas a tres (3) profesionales representantes de los saberes científicos y tres (3) de los saberes soterrados, se usó el transmétodo análisis del discurso para proceder a encontrar las ideologías de los actores entrevistados en las etapas: el sintáctico, el semántico, y el pragmático cumpliendo con el objetivo de investigación: analizar los encuentros de los saberes científicos y soterrados en la Educación Patrimonial Transcompleja, desde la visión transparadigmaticatranscompleja y el proyecto transmodernista. Del análisis se tiene que de los entrevistados y sus encuentros cobra importancia el dialogo transdisciplinarioque enriquece grandemente los ambientes de aprendizaje de la Educación Patrimonial Transcompleja los saberes tradicionales de las ciencias debaten abiertamente con la experiencia acumulada en las personas y organizaciones sociales en su cultura. Es un dialogo que puede promover en las universidades la salvaguarda de nuestra cultura, su conocimiento; una ciudadanía activa. El reconocimiento en la responsabilidad por la destrucción de la tierra y la reflexión sobre la vida, esa responsabilidad antropoetica de la ciudadanía permite pensar en estrategias para el cuidado de la vida y del planeta.

Palabras Clave: Educación Patrimonial Transcompleja, saberes soterrados, saberes científicos, transcomplejidad, transmodernidad.

ENCOUNTERS OF THE SCIENTIFIC AND SOTERRED KNOWLEDGE IN TRANSCOMPLEJA HERITAGE EDUCATION

Abstract

In this research, following the line entitled: Transcompleja Heritage Education, which is the educational exercise based on the patrimonial issue of a committed citizen, an identity that defines and identifies it with its cultural heritage; with interviews open to three (3) professionals representing scientific knowledge and three (3) of buried knowledge, the transmethod analysis of discourse was used to proceed to find the ideologies of the actors interviewed in the stages: the syntactic, the semantic, and the pragmatic one fulfilling the research objective: to analyze the encounters of the scientific and buried knowledge in the Transcomplex Heritage Education, from the transcomplextransparadigmatic vision and the transmodernist project. From the analysis we have that of the interviewees and their encounters the transdisciplinary dialogue that greatly enriches the learning environments of the Transcompleja Heritage Education, the traditional knowledge of the sciences openly debate with the accumulated experience in the people and social organizations in their culture. It is a dialogue that can promote in the universities the safeguard of our culture, its knowledge; an active citizenship The recognition in the responsibility for the destruction of the earth and the reflection on life, that anthropogenic responsibility of the citizenship allows us to think about strategies for the care of life and the planet.

Keywords: Heritage Education Transcomplex, underground knowledge, scientific knowledge, transcomplexity, transmodernity.

Bajo la conciencia de lo auténticamente nuestro de la cultura autóctona, debemos cobrar posiciones firmes por las acciones destructivas, por ejemplo en la cultura Wayuu, en su hábitat cuando se desvía un río, se destruye finalmente ese río, y de ese río se nutría su población se piensa como se le cambian las costumbres a esos pueblos originarios, cuando queda erradicada una de sus lenguas por falta de políticas educativas en ejecución verdaderamente serias, o las condiciones inhumanas con las que aún viven nuestros aborígenes, nos preguntamos: ¿Con cuál Educación Patrimonial está siendo conformada la ciudadanía Venezolana?

(2017)

Rizoma Inicial: Naciente de la investigación, crisis y categorías

En la frase inicial que da inicio al conocimiento que deviene la investigación, Rodríguez (2017), refiere a la Educación Patrimonial que escasea del aporte urgente de los saberes soterrados y la cotidianidad; la cultura está allí es un espacio rico de aportes educativos a ser tomados en cuenta de manera sustantiva. De acuerdo con Rodríguez (2019) la Educación Patrimonial Transcompleja (EPT) es el ejercicio educativo que basándose en el asunto patrimonial de un ciudadano comprometido propende una identidad que lo define e identifica con su patrimonio cultural. La EPT actualmente es una línea de investigación. Y acá también es categoría constitutiva de la investigación.

Por otro lado, en cuanto a la palabra rizoma que se usa de manera envolvente en los subtítulos de la presente investigación tiene una insinuación circundante, atiende a Deleuze y Guattari (1980) en el que de manera compleja puede ser conectada con cualquier otro los razonamientos y ramas que constituyen la disposición; es

una anti-genealogía que rompe con las estructuras estáticas divisorias de presentar las investigaciones en las que las partes dividen indisolublemente en un ir si un venir. Acá la organización no responde a ningún modelo estructural o generativo tradicionalista modernista que introduce, investiga, analiza y concluye; sin embargo se guía al lector en cuanto a los títulos y subtítulos más adelante se verá como en transparadigma de indagación incita a pensar en otro modo de investigar y sobre todo de conocer.

Para el entendimiento de la significancia de los saberes soterrados se desea ir al rescate de aquellos saberes sometidos que fueron descalificados, que fueron obviado por las metodologías científicas, considerados inacabados, sin carácter científico comprobable como lo es la cultura, aquellos como los saberes históricos, ingenuos, considerados de bajo nivel, los saberes soterrados, aprisionados por una filosofía castrante, con Foucault (1976, p.5) los saberes sometidos “son toda serie de saberes calificados como incompetentes, o, insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, inferiores jerárquicamente al nivel del

conocimiento de la científicidad exigida (...) de estos saberes locales de la gente, de estos saberes descalificados como se ha operado la crítica”.

Para la construcción de la EPT se usó la tríada: patrimonio cultural- identidad y - ciudadanía (PC-I-C) en la transmodernidad, la cual tiene significancia en los bienes patrimoniales para configurar la identidad de las comunidades venezolanas; relación entendida en un sentido amplio como un conjunto de posibilidades abiertas, integradoras y ateniendo a la complejidad que permitieron conseguir elementos con interpretaciones diversas del pasado colectivo en un contexto descolonizado para los fundamentos de Educación Patrimonial Transcompleja (EPT) en la Ciudad.

De acuerdo con Rodríguez (2017) es pertinente asumir que la relación PC-I-C en la transmodernidad y desde el piso transparadigmático está cobijada en el principio dialógico que une o por lo menos da lazos de hermandad en un mismo escenario, en espacio y tiempo lógicas ambivalentes, que se excluyen y a la vez se complementan a los saberes soterrados y los científicos de nuestra

cultura, lo humano y lo ecológico, lo local y lo global. Piensa en la cultura local, pero también se va a la global; el patrimonio cultural de nuestros aborígenes abrazos en el patrimonio universal: la tierra. Ambos se nutren y dan vida a bucles hermosos de hermandad. Así las mal denominadas culturas minoritarias; pues no calificamos acá las culturas, se engrandecen desde las culturas con mayores grupos de ciudadanos a los que pertenece y recíprocamente.

La EPT en Rodríguez (2017) se construyó también con las ideas especial de González (2010, p.116) quien afirma que “la educación transcompleja permite justamente la reflexión humana como centro de comprensión en el accionar humano”. No es una educación reproductiva o materialista sino una educación social donde los seres humanos contrarios se armonizan y los semejantes se complementan. La transcomplejidad es categoría inédita en los estudios sobre patrimonio cultural; especialmente en Rodríguez (2017). La Educación Patrimonial descolonizada debe ser un verdadero eje y movimiento resistencia cultural de Venezuela. Reafirma

Rodríguez (2018b) que desde su papel de formación de ciudadanos críticos, responsables, tolerantes a las diferencias culturales; pero amantes de nuestra inmensa diversidad de patrimonios naturales y culturales, muchas veces desconocidos. Así las ciencias deben dejar entrar a las aulas la cultura subalterna, la de las comunidades aisladas, los aborígenes, las regiones de cada estado venezolano.

La EPT tiene significancia en la transmodernidad, en los bienes para configurar la identidad de las comunidades, entendida en un sentido amplio; como un conjunto de posibilidades inagotables no reduccionistas, elemento donde se aglutinan interpretaciones diversas del pasado colectivo, en un contexto donde la capacidad de interpretar y transmitir su conocimiento se convierte en el principal instrumento para asegurar su supervivencia del ciudadano y su cultura, no son pocas las razones sustentadas en Enrique Dussel de como en la transmodernidad encuentra el asidero necesario para la realización de dicha investigación; sigue afirmando Dussel (1992, p.162) “este proyecto

transmoderno será también fruto de un diálogo entre culturas”. Es aquí donde tiene sentido la diversidad cultural en pleno; sin soslayarla; sin incisiones; pero cobrando preeminencia por lo nuestro autóctono.

Rizoma Transmetodológico y objetivo de la indagación

En la presente indagación se *cumplió con el objetivo de analizar los encuentros de los saberes científicos y soterrados en la Educación Patrimonial Transcompleja*. En cuanto a la visión transparadigmática, Lanz (2001, p.30) afirma que posicionarse en el “transparadigmatranscomplejo es trascender en el pensamiento, sin barreras disciplinarias, sin esquemas universales, sin escisiones entre lo natural y lo humano”. El transparadigmatranscomplejo dibuja la posibilidad del decaimiento de los dogmas epistemológicos y metodológicos y da opción a una mirada de saberes patrimoniales interconectados con todas las áreas del saber y con la Educación Patrimonial en donde de acuerdo con Ruiz (2008, p.16) “se supera el reduccionismo que es más

un modismo intelectual que una perspectiva onto-epistemológica”.

El transmétodo usado en la indagación es el análisis crítico del discurso (ACD), que no es un método, de acuerdo con Van Dijk (2009, p.21) “sino antes bien una esfera de la práctica académica, un cruce de disciplinas distribuido a través de todas las humanidades y las ciencias sociales”, es en pleno la transdisciplinariedad en los saberes científicos y los soterrados de madera transversalizada en la esencia.

El análisis crítico del discurso desde su naturaleza misma es reconocido como el primer transmétodo transcomplejo; para su consideración Padrón (1996, p.10) alude a las estructuras teóricas de las ciencias asociadas a los fenómenos sociales están definidas por una perspectiva comunicacional y del lenguaje y, finalmente, porque todo investigador “debe criticar conceptos, dilucidar términos, construir definiciones y (...) manejar operaciones del pensamiento vinculadas a estructuras lógico-lingüísticas”.

Es de hacer resaltar, que el análisis crítico del discurso no entra en el viejo

debate estéril de las metodologías tradicionales cualitativo-cuantitativo; es un recurso de análisis que puede ser utilizada tanto en una investigación cualitativa como en una cuantitativa, así como socio crítica; el análisis del discurso no está reñida con la cuantificación tal como lo afirma Samaja (1994). Ahora, ¿de qué depende el uso? La selección de este transmétodo como parte de habilidades cualitativas o de destrezas cuantitativas responde, especialmente, a los objetivos y a la tradición disciplinar de la que el investigador forma parte, que está perfectamente en consonancia con la transcomplejidad.

La complejidad teórica del ACD se manifiesta en la cuantía de nociones que pueden establecer categorías y subcategorías, unidades de análisis y variables. Santander (2011, p.210) “se concibe el discurso como una forma de acción. Entonces, en ese sentido, analizar el discurso que circula en la sociedad es analizar una forma de acción social”. En concordancia con las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las que estamos inmersos, el ACD integra como herramientas de análisis la informática y

la mediática a través de las redes, la inteligencia artificial y el procesamiento automático de la información y la comunicación de masas, el comportamiento grupal y organizacional, derivados de los procesos de interacción social, por lo que puede afirmarse que estamos en presencia de un transmétodo transdisciplinario, desde sus bases teóricas; es la esencia mismo del transmétodo. Es ese reconocimiento una característica compleja esencial.

El análisis de un discurso transdisciplinario, permitiría marcar cursos de la investigación e identificar los actores, para formar definiciones que lleven a conocimiento novedoso, rizomático no acabado que se reconstruye en las futuras investigaciones y en la praxis de los ciudadanos. Es de hacer resaltar, la postura crítica y liberadora del ACD, Stecher (2010, p.98) afirma que “se caracteriza por un espíritu crítico, lo que supone un compromiso explícito con los sujetos sociales más desfavorecidos, así como un interés por generar formas de conocimiento que contribuyan a la democratización y emancipación de la sociedad”. En resumidas cuentas en cuanto a la esencia del ACD, Fairclough

y Wodak (1997) afirma que: aborda problemáticas sociales, relaciones de poder son discursivas, converge en la sociedad y cultura, tiene implicancias ideológicas, es histórico-cultural, media la relación sociedad y ser humano, es interpretativo y explicativo, es una forma de acción social.

Por otro lado, para la realización de la indagación, en cuanto a los representantes de los saberes científicos, se realizaron las entrevistas o diálogos abiertos sin ataduras, se consideró como criterios de selección especialistas profesionales que provienen de diversas áreas del conocimiento y que tienen estudios y experiencias en el campo de la transdisciplinariedad y complejidad en el país y que estuvieron dispuestos a colaborar desde su experiencia, el perfil profesional de los participantes es muy variado: matemáticos, físicos, educadores, ingenieros, profesores de educación intercultural, profesionales de la transcomplejidad, entre otros.

Así mismo la investigadora, en cuanto a los saberes soterrados, se permite pensar con Ramos (2010, p.6) quien opina que “aferrarme a lo conocido me

científicos y los soterrados para la Educación Patrimonial Transcompleja

Se trató en este Rizoma final de la indagación, de acuerdo con Balza (2017, p.26) “proyectar con cada cultura humana un entretejido de saberes cada vez más subversivos e irreverentes. Es entretejer vivencias concurrentes, colindantes y contrapuestas, estilos de pensamiento, patrones de descubrimiento y plataformas argumentales”, todo esto con el fin de nutrir el objeto de estudio, la EPT que de los colaboradores llena de vida y ser de la ciudad, en tanto esta como educadora está impregnada de saberes patrimoniales.

Una vez aplicado el análisis del discurso a las entrevistas abiertas de los colaboradores en los saberes científicos y los soterrados, para los puntos de encuentros menester saber que en complejidad los encuentros tiene un especial significado, son caldos de cultivos para mostrarla en la práctica; en apariencia dos cuestiones muy disimiles tienen puntos de encuentros que son los caminos o puentes unitivos del conocimiento que la complejidad devela; cuestiones que en la simplicidad es

imposible. En lo que sigue las categorías emergentes de los colaboradores se señalan con letras cursivas y subrayadas.

En la categoría políticas educativas patrimoniales hay un claro encuentro entre colaboradores de los saberes científicos y los soterrados, es de hacer notar que dicha categoría forma parte de las geopolíticas de Venezuela, que ha sido usada como objeto de colonización. Se debe recordar que actualmente la geopolítica de Venezuela es bolivariana haciendo honor a Simón Bolívar y también a nuestros libertadores, ello debe remitir a una EPT liberadora independentista y descolonizada. Es la esencia del proyecto transmoderno en la Educación Patrimonial.

Colaboradores en los saberes científicos y soterrados se encuentran en sus opiniones con la categoría independencia y autodeterminación venezolana, para ello es menester que los formadores pioneros de la EPT, otra categoría emergente, tengan en su conciencia y accionar para hacer notar en la EPT que la nación República Bolivariana de Venezuela debe llegar a

ser independiente de la colonización de las mentes y esto se gana y mucho con la defensa y orgullo por nuestra cultura, de lo que verdaderamente somos y de la riqueza insoslayable del país que tenemos gracias a su gente y valioso patrimonio cultural y natural. Es la hora de nuestra valorización y orgullo independentista que debe llenar los espacios en la EPT; es la Educación Patria Transcompleja, categoría emergente que un entrevistado en los saberes científicos ha hecho saber. Desde luego en dicha EPT debe estar cargada de un poder difuso transcomplejo permeado de nuestra cultura y patrimonio cultural que haga sentirnos orgulloso de lo que somos; sin tener que llegar a despreciar las culturas ajenas; pues la diversidad cultural es el patrimonio cultural.

En el mismo orden de ideas, esta Educación Patria Transcompleja, categoría referida por un colaborador, debe llevar al reconocimiento de patrimoniales culturales colonizadores; una categoría en los saberes soterrados; pues desde luego no se trata de que por ejemplo los castillos en Venezuela de la época de la colonia no se reconozcan, es que se desmitifique el

poderío de los colonizadores, usándolos como objetos descolonizadores donde desde ello se muestren, por ejemplos obras de teatro que ilustren como nuestros libertadores lucharon por nuestra independencia, los aborígenes confrontando la invasión entre otras situaciones. Este reconocimiento debe llamarnos la atención y comprobar como desde el poder difuso colonizador muchos venezolanos son objetos con sus acciones del poderío de los invasores.

Desde la perspectiva transmodernista de la investigación, la transmodernidad como una andar, una filosofía de vida, categoría en los saberes soterrados sin duda debe ser también una perspectiva en la Educación Patria Transcompleja. De esta manera la EPT está contenida en esta última con un poder difuso transcomplejo que nos permita superar las acciones colonizadoras de la colonización de las mentes y la colonialidad del saber. La Educación Patria Transcompleja tiene como esencia en primer lugar la educación descolonizada, considerando la complejidad y transdisciplinariedad como sus ejes accionadores en la ciudadanía, de esta característica debe

estar lleno el accionar de la EPT también.

En cuanto a la transversalización del patrimonio cultural, categoría en los saberes científicos, sin duda esto significa por ejemplo, que se debe atender la problemática de la salvaguarda del patrimonio cultural intangible en los aborígenes, que es una categoría emergente en los saberes soterrados, lo que implica la necesidad de una EPT que atienda los saberes de nuestros originarios, los soterrados. De esta manera la Educación Patrimonial Indígena, otra categoría emergente en los saberes soterrados, no se ve separada del resto de la EPT de la parte de la población no indígena de entender que nuestra cultura se permea de la de ellos y viceversa, y que realmente no son ellos la cultura apartada de la nuestra; sino la originaria. De estas realidades debe estar llena la EPT en la práctica, es finalmente la transversalización del patrimonio cultural implicadora de políticas cotidianas de la EPT: del hábitat popular, en las comunidades, las charlas con cultores entre otras fuera de las instituciones educativas; o que se compenetran con ellas. Se trata de una EPT

anticientificista, pero que no desvaloriza los saberes científicos, sino que no necesita de ellos para aceptarse.

La categoría en los saberes soterrados identidad nacional y unidad de los pueblos debe formar parte de la geopolítica de Venezuela, y a la vez colabora con el desarrollo de la nación desde la EPT; la cultura y los valores, un ciudadano empoderado de su cultura, con una identidad patriótica es la mayor riqueza; aquel que colabora en el desarrollo integral en todos los sentidos; está empoderado del ciudadano auténticamente venezolano; conoce de la riqueza y su patrimonio cultural, de la necesidad del otro y ejerce su ciudadanía.

En los espacios de autodeterminación y autogestión, categoría en los saberes científicos, debe llevar consigo sus aportes a la independencia y autodeterminación venezolana, categoría en los saberes soterrados. En las políticas educativas patrimoniales debe existir la evaluación continua del docente en la EPT, es menester que para ello existan currículos transcomplejos que se retroevalúen y dialoguen en la mejores preparaciones y

aceptación de una praxis cooperativa y adaptada a las innovaciones permanentemente cambiante.

Para culminar estos puntos de encuentros de los colaboradores es esencial recordar que la EPT libera las ataduras de nuestra cultura, es unitiva en los ciudadanos, es dialogante, considera los contextos de los discursos y las practicas, no minimiza ninguna práctica de la culturas, es descolonizante incluso de los patrimonios culturales que siguen colonizándonos, necesita de formadores transcomplejos pioneros y la formación permanente, involucra las comunidades no importa que tan apartadas estas y colabora con la autodeterminación venezolana; son palabras de encuentros de los colaboradores en los saberes científicos y en los soterrados.

Figura 2 realizada por la investigadora, 2019

Rizoma conclusivo: Que es un comienzo

En los encuentros de los saberes científicos y soterrados en la Educación Patrimonial Transcompleja cobra importancia el dialogo transdisciplinario que enriquece grandemente los ambientes de aprendizaje de la EPT los saberes tradicionales de las ciencias debaten abiertamente con la experiencia acumulada en las personas y organizaciones sociales en su cultura. Es un dialogo que puede promover en las universidades la salvaguarda de nuestra cultura, su conocimiento; una ciudadanía activa. El reconocimiento en la responsabilidad por la destrucción de la tierra y la reflexión sobre la vida, esa responsabilidad antropeótica de la ciudadanía permite pensar en estrategias para el cuidado de la vida y del planeta; haciendo EPT, tal como lo afirma Rodríguez (2018a).

Acá la propuesta de descolonizar los patrimonios culturales reconocidos actualmente no significa que ellos dejen

ENCUENTROS DE LAS PERSPECTIVAS DE SABERES CIENTÍFICOS Y LOS SABERES SOTERRADOS PARA LA EPT

de ser lo que son; por ejemplo el Castillo San Antonio de la Eminencia en Cumaná primogénita del Continente Americano, República Bolivariana de Venezuela que fue construido con motivos estratégicos para las batallas entre europeos por nuestro territorio, y en sus cárceles estuvieron encerrados muchos de nuestros libertadores. El realizar obras de teatros donde se ilustren tales realidades podría ser de gran utilidad en una EPT. Pero también desde la geometría elemental se puede estudiar la forma de dicho castillo y desde la física se puede estudiar mucho de sus materiales y porque en aquel entonces fueron los que se usaron, como los esclavos de la época tenían el ingenio para hacerlo.

Acciones como la que en año 2017 se realizó con la finalidad de promover una cultura patrimonial en la Escuela Experimental Venezuela el taller de conciencia patrimonial y cultural, con el Ministerio del Poder Popular Para la Educación y del Ministerio Poder Popular para el Turismo de Venezuela. Actividades como esta deben ser cotidiana en las escuelas, no como una actividad extracurricular; sino aquella que en su preparación amena con

nuestros patrimonios vivientes se pueda ir llevando ese poder difuso transcomplejo que la EPT debe tener, en miras al proceso de descolonización.

En suma, la formación de un ser humano a través de la EPT en la ciudad propende un ser solidario, antropológico, la ética del género humano, que este abierto a los cambios e innovaciones con mente dinámica requiere de la deconstrucción de la concepción tradicionalista de la cultural y del patrimonio cultural para poner en escena una renovada, integral, inclusiva, transcompleja que mire al ciudadano en su totalidad, en general la Educación Patria Transcompleja.

Teniendo en el viaje investigativo que la EPT en la ciudad es el ejercicio educativo que tiene por base el asunto patrimonial que es esencialmente política y se muestra como un dinámico elemento de ciudadanía e inclusión social de la cultura autóctona. Donde los espacios de independencia y autodeterminación venezolano están en consonancia con su cultura; ejercicio educativo que es atravesado por la cotidianidad y los saberes soterrados; la historicidad en la EPT forma parte de la

vida del ciudadano y la conformación de su identidad; hacia la defensa del patrimonio más universal: la tierra. De acá que la ecosofía, el arte de habitar en el planeta, es altamente relevante en ese individuo, ciudadano antropoética pues esta empoderado de la sabiduría para habitar su país.

Dicha educación se configura como una praxis educativa y social que permite elaborar acciones pedagógicas, privilegiando enfoques transcomplejos, transversales y complejos percibiendo su dimensión histórica, fortaleciendo su compromiso como ciudadano en la ciudad; su identidad y subjetividad cobran un papel fundamental los saberes científicos y soterrados en igual grado de importancia, en plena transdisciplinariedad. Es menester la particularidad del currículo transcomplejo contentivo de la intencionalidad de una EPT donde el currículo regional este adaptado a la lengua y necesidades particulares; dicho currículo es motivo de futuras investigaciones en la mencionada línea. Los formadores pioneros de la EPT

debe formar grupos transdisciplinarios que atiendan por ejemplo a la Educación Patrimonial Indígena y a la salvaguarda del patrimonio cultural intangible en los aborígenes; su vida en la comunidad y condiciones de su hábitat; tal como lo expresa Rodríguez (2018c).

El desarrollo de la nación va en consonancia con la EPT y sus políticas educativas patrimoniales. Por ello la EPT como alfabetizadora del ciudadano tiene mucho sentido. Se cuentan con muchos profesionales analfabetos culturalmente; practicantes transculturizados que desvalorizan nuestra cultura.

Hasta aquí este viaje investigativo gracias a Jesucristo, mi salvador transcomplejo, que ha llenado a su autora de emociones incontenibles que retoman en su ser la pasión, amor y valía por nuestra cultura Venezolana; pero ante todo el poder hacer trascender la cultura y el patrimonio cultural a los escenarios educativos de estos tiempos.

Referencias Bibliográficas

- Balza, A. (2017). Pensamiento, lenguaje y transcomplejidad. Una semiosis para visionar una ontología transversal. En libro: *Lenguaje Transcomplejo*. Red de Investigadores de la transcomplejidad REDIT, Universidad Bicentennial de Aragua: Caracas.
- Deleuze, G. y Guattari, F.(1980).*Milleplateaux, Capitalisme et schizophrénie*. París: Minuit.
- Dussel, E. (1992). *La ética de la liberación: ante el desafío de Opel, Taylor y Vatio con respuesta crítica inédita de K.-O. Opel*. México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Fairclough, N. y Wodak, R. (1997). "Critical discourse analysis". Discourse as social interaction. Discourse studies: A multidisciplinary introduction, vol. 2. Van Dijk, T. (Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 258–284.
- Foucault, M. (1986). "*Por qué estudiar el poder: la cuestión del sujeto*". En: AA.VV., Materiales de sociología crítica. Madrid: Ediciones La Piqueta.
- Freire, P. (1997). *La educación en la Ciudad*. Siglo XXI Editores. México.
- González, J. (2010). *Teoría Educativa Trans-compleja*. La Paz: Edición La Paz: IICAB.
- Lanz, R. (2001). *Organizaciones transcomplejas*. Caracas: Editorial Imposto/Conoci.
- Padrón, J. (1996). Análisis del discurso e investigación social: temas para seminario. Publicaciones del Decanato de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Caracas, Venezuela.
- Ramos, I. (2010). La cultura investigativa en las universidades. Ponencia presentada en la Jornada Internacional de Investigación UDO.
- Rodríguez, M. (2017). Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial transcompleja en la ciudad. Tesis de Grado de Doctoral Inédita en Patrimonio Cultural. Aprobada con Mención Publicación. Universidad Latinoamericana y el Caribe. Caracas, Venezuela.
- Rodríguez, M. (2018a). La Educación Patrimonial descolonizada: un espacio por construir en la transmodernidad. *Praxis Educativa ReDIE*, 18, 8-32.

- Rodríguez, M. (2018b). La Educación Patrimonial y la formación docente desde la transcomplejidad. *TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 20(3), 431-449.
- Rodríguez, M. (2018c). El patrimonio cultural en la transmodernidad como símbolo de la identidad: visiones transcomplejizadas. *Revista Digital de Gestión Cultural*, 13, 1-26.
- Rodríguez, M. (2019). La Educación Patrimonial Transcompleja en el aula mente social y la ciudad. *Revista Digital de Gestión Cultural*, 14, 1-20.
- Ruiz, C. (2008). La Universidad venezolana en una época de transición. Recuperado de:
<http://www.ucla.edu.ve/dac/investigaci%F3n/compendium7/EpocadeTransicion.htm>
- Samaja, J. (1994). *Epistemología y metodología*. Buenos Aires: Eudeba.
- Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. *Cinta Moebio*, 41, 207-224.
- Stecher, A. (2010). El análisis crítico del discurso como herramienta de investigación psicosocial del mundo del trabajo. *Discusiones desde América Latina. Universitas Psychologica*, 9(1), 93-107.
- Van Dijk, T. (2009). *Discurso y poder*. Barcelona: Gedisa.

